

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ.

Ахроридин Захридинович Исмаилов

Сентрал Азиян Медикал Университет (город Фергана), старший преподаватель.

Жахонгир Шухратович Юсупов

Сентрал Азиян Медикал Университет (город Фергана), научный соискатель.

Аннотация. Гистоморфологическая структура внутренней оболочки суставной капсулы коленного сустава при ревматоидном артрите является объектом исследования данной работы. Актуальность проблемы обусловлена высокой распространенностью ревматоидного артрита среди населения, особенно взрослого возраста. Ревматоидный артрит поражает суставы, в том числе коленные, что приводит к ограничению движения и нетрудоспособности. Известно, что синовиальная оболочка суставной капсулы играет важную роль в обменных процессах и создании оптимальных условий для движения сустава. Однако гистоморфологическая структура этой оболочки при ревматоидном артрите недостаточно изучена. Цель исследования заключается в выявлении особенностей гистоморфологической структуры внутренней оболочки суставной капсулы при ревматоидном артрите в возрастном аспекте.

Ключевые слова: коленный сустав, внутренняя оболочка, суставная капсула, синовиальная оболочка

FEATURES OF THE HISTOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE INNER SHELL OF THE ARTICULAR CAPSULE OF THE KNEE JOINT ARE NORMAL.

Akhroridin Zakhridinovich Ismailov

Central Asian Medical University (Fergana city), senior lecturer.

Jakhongir Shukhratovich Yusupov

Central Asian Medical University (Fergana city), scientific candidate.

Annotation. The histomorphological structure of the inner shell of the articular capsule of the knee joint in rheumatoid arthritis is the object of study of this work. The urgency of the problem is due to the high prevalence of rheumatoid arthritis among the population, especially adults. Rheumatoid arthritis affects joints, including the knees, leading to limited movement and disability. It is known that the synovial membrane of the joint capsule plays an important role in metabolic processes and the creation of optimal conditions for joint movement. However, the histomorphological structure of this membrane in rheumatoid arthritis has not been sufficiently studied. The purpose of the study is to identify the features of the histomorphological structure of the inner shell of the joint capsule in rheumatoid arthritis in the age aspect.

Key words: knee joint, inner membrane, joint capsule, synovial membrane

Актуальность проблемы: Одной из частых причин нетрудоспособности людей в молодом и взрослом возрасте является патология коленного сустава последнее время часто встречается (Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А.,2011.)

Ревматоидный артрит - самые распространенные заболевания суставов, поражающие как женщин и так мужчин. Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание соединительной ткани, которое характеризуется повреждением суставов.

Распространённость в популяции в взрослого населения составляет 0,5-2%.

У взрослых 25%. Заболеваемость ревматоидным артритом составляет примерно 50-100 новых случаев на 100000 населения в год. При ревматоидном артрите чаще поражаются коленные суставы, так как они находятся под постоянной нагрузкой тела, имеют большое количество хрящевых образований часто травмируются. (Комарова Е.Б.,2017.)

Вопрос о необходимости правильной оценки биологической потенции синовиальной среды суставов, включающей: синовиальную оболочку, её производную синовиальную жидкость и суставной хрящ (Gardner D.L., 1994) Этот комплекс обеспечивает существование сустава как органа, создавая оптимальные биофизические условия для движения сочленяющихся костей, осуществляя обменные процессы в нем.

Из названной триады взаимосвязанных структур, имеющих общий источник развития, наиболее изученным является суставной хрящ, сведения же по гистоморфологической структуре внутренней оболочки, суставной капсулы недостаточно. Имеются немногочисленные сведения о структурной реорганизации синовиальной оболочки суставов (Бегларян А.Г., 1963; Павлова В.Н., 1980; Вагапова В.Ш.,2002;)

Таким образом, имеются единичные исследования гистоморфологической структуры внутренней оболочки суставной капсулы, крайне скудны сведения о её гистоморфологии.

Цель исследования. Выявить особенности гистоморфологической структуры внутренней оболочки суставной капсулы в возрастном аспекте при ревматоидном артрите.

Материалы и методы исследования : Взятие биоптата при артроскопических исследованиях.

1) Взятие кусочка фиксировались в нейтральном формалине.

2) После фиксации общее гистологическая окраска гематоксилин эозином и Ван Гизо.

Задачи исследования

Определить гистоморфологическую структуру внутренней оболочки суставной капсулы коленного сустава в норме.

Объект исследования коленного сустава 17 практически здоровые люди.

Результаты исследования : синовиальные оболочки являются важными структурными элементами любого синовиального сустава , а также синовиальных сумок и сухожильных влагалищ. Она тонкая имеет толщину всего 25-35 мкм, но выполняет важную функцию: продуцирует синовиальную жидкость , обеспечивающую метаболические процессы и играющую роль смазки. Синовиальная оболочка может воспаляться при многих заболеваниях суставов. Это воспаление называется синовитом.

Структура оболочки:

Любой синовиальный сустав имеет плотную капсулу. Чем крупнее сустав , чем большую нагрузку он должен выдерживать , тем толще эта капсула . Она образовано двумя слоями :

- наружный очень плотный , состоит из фиброзной ткани ;
- внутренний –синовиальная оболочка(внутренняя оболочка)

Внутренняя оболочка образована соединительной тканью.Строение предполагает наличие трех слоев:

- покровный ;
- коллагеновый;
- эластический;

Во внутренней оболочке есть много складок и ворсин.За счет такой особенности строения она значительно превышает по площади поверхность, которую покрывает.

Субсиновиальный поддерживающий слой состоит из фиброзной и жировой ткани.Его толщина сильно отличается различных участках сустава.

Внутренний слой синовиальной оболочки обращенный в полость сустава состоит синовиоцитов . Количество слоев этих клеток от одного до трех. Они находятся в матриксе (основе) из протеогликанов.

Роль синовиальной оболочки в работе суставов.Синовиальная оболочка в суставе выполняет такие функции:

-образование компонентов синовиальной жидкости, включая гиалуронан, который обеспечивает вязкость жидкости;

-механическая защита от ударов;

-барьер отделяющий суставную полость от костной ткани;

-обеспечение метаболических потребностей тканей,

Лишенных кровоснабжения, в первую очередь хрящей;

-иммунная защита.

Протокол оценки синовиальной оболочки:

Сосуды чёткие, тонкие просматриваются.

Синовиальная ткань нежно розового цвета.

Нежная грануляционная ткань в области периферических отделов мениска.

Выводы: У здоровых пациентов гистоморфологическая структура внутренней оболочки суставной капсулы коленного сустава сохранена. Поверхность оболочки гладкая. Сосуды чёткие, просматриваются. Синовиальная ткань нежно розового цвета. Четко прослеживается все три слоя (покровный, коллагеновый, эластический).

Внутренняя оболочка хорошо прослеживается много складок и ворсин.

Таким образом, в результате собственных исследований показало, что гистоструктуры суставной капсулы имеет возрастном аспекте нормальные отличительные черты у молодых людей внутренняя оболочка богато больше кровеносных сосудов (артерии и вены в том числе лимфатических сосудов).

Гладкомышечные волокна тоньше, чем у взрослых людей.

Использованная литература.

1. Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., Слуцкий Л.И., Сустав: морфология, клиника, диагностика, лечение, МИА, 2011.
2. Бегларян А.Г., 1963; Павлова В.Н., 1980 ; Вагапова В.Ш., 2002;
3. Вагапова В.Ш. Руководство по гистологии.-СПб., 2001.
4. Vagarova V.SH. Development of microcirculatory bed of the knee joint Synovial membrane II Ital.J.of Anat. and Embriol.-1999/-Vol104.Suppl.1.-P.732.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.